

**MAHALLA FUQAROLAR YIG'ININING DAVLAT XUSUSIY SHERIKLIK
SHARTNOMALARIDAGI ISHTIROKI****Qilichev Xayrulla Mamatovich****IIV Akademiyasi Fuqaroviy-huquqiy fanlar
kafedrası boshlig'i, yuridik fanlar bo'yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18723002>**

Yangi O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik mexanizmi infratuzilma obyektlarini qurish va rivojlantirishning asosiy vositalaridan biriga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda "O'zbekiston mahallalari uyushmasi faoliyatini yo'lga qo'yish va mahallalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-402-son qarori mahallalarni isloh qilish jarayonida yangi bosqichni belgilab berdi. Qarorning 11-bandiga ko'ra, O'zbekiston mahallalari uyushmasiga uch yil muddatda namunaviy mahalla binolarini qurish va topshirish vazifasi yuklatilgan. Bu jarayon moliyalashtirishning an'anaviy davlat byudjetidan tashqari turli manbalarini, jumladan davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng qo'llashni nazarda tutadi. Shuning uchun ushbu masalani fuqarolik huquqi va davlat-xususiy sheriklik nazariyasi nuqtai nazaridan atroflicha yoritish muhim ahamiyatga ega.

Davlat-xususiy sheriklik shartnomasida taraflarning huquq va majburiyatlari mahalla fuqarolar yig'inlari binolarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda belgilanishi kerak. Davlat sherigi sifatida ishtirok etuvchi uyushma mahalla fuqarolar yig'ini nomidan loyihaning umumiy strategik yo'nalishini belgilash, zarur ruxsatnoma va kelishuvlarni olish, loyihaning davlat standartlari va normalariga muvofiqligini nazorat qilish majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi.

Shuningdek, uyushma mahalla fuqarolar yig'inlarining loyihadagi manfaatlarini himoya qilish, loyihaning mahalliy ehtiyojlarga mosligini ta'minlash va aholi bilan muvofiqlashtirish jarayonlarini tashkil etish vazifalarini bajarishi kerak. G.I. Mirhalilova davlat-xususiy sheriklik sohasini huquqiy tartibga solishini takomillashtirishga qaratilgan quyidagi takliflarni ilgari surgan: "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi qonuniga davlat-xususiy sheriklik loyihalari doirasida xususiy sherikka ko'rsatiladigan davlat tomonidan amalga oshiriladigan qo'llab-quvvatlash choralarning to'liq ro'yxati; davlat organlari va o'zini o'zi boshqarish organlarining vazifalari va funksiyalari doirasida mavjud bo'lgan obyektlarga nisbatan davlat sherigining xususiy sherik oldidagi uzoq muddatli majburiyatlari; joriy va/yoki kelgusi byudjet davrlarida to'lovlarni amalga oshirish¹. G.I. Mirhalilova davlat organlari va o'zini o'zi boshqarish organlarining vakolatlari doirasidagi obyektlarga nisbatan xususiy sherik oldida uzoq muddatli majburiyatlarni aniq belgilashni taklif etadi. Bu taklif davlat-xususiy sheriklikning asosiy mohiyati — uzoq muddatli investitsion hamkorlik tabiatiga mos keladi. Biroq bu yerda konstitusion-huquqiy va byudjet-huquqiy cheklovlar inobatga olinishi shart. Davlat organlarining uzoq muddatli majburiyatlari: parlamentning byudjet vakolatlarini cheklab qo'ymasligi; kelgusi byudjet davrlaridagi diskretion siyosat yuritish imkoniyatini yo'qqa chiqarmasligi; davlatning suveren moliyaviy vakolatlariga zid bo'lmasligi lozim. Shu ma'noda

¹ Mirxalilova G.I. Davlat-xususiy sheriklikda xususiy sherik va kreditorlarning manfaatlarini himoya qilish muammolari. «Ekonomika i sotsium» №5(108)-2 2023 B.923.

ilmiy polemika nuqtai nazaridan, davlat sherigining majburiyatlarini “mutloq va shartsiz” shaklda belgilash emas, balki shartli-moliyaviy kafolatlar modeli asosida mustahkamlash maqsadga muvofiq. Masalan, to‘lov majburiyatlari byudjet to‘g‘risidagi qonun bilan tasdiqlanishi sharti bilan amalga oshirilishi mumkin.

Xususiy sherikning majburiyatlari mahalla fuqarolar yig‘inlari binolarining o‘ziga xos talablarini qondirish yo‘nalishida shakllantirilishi lozim. Xususiy sherik loyihalashtirish bosqichida mahalla fuqarolar yig‘inining funksional ehtiyojlarini batafsil o‘rganishi, mahalliy aholi va mahalla fuqarolar yig‘ini rahbariyati bilan keng maslahatlashuvlar o‘tkazishi, arxitektura yechimlarini mahalliy madaniy an‘analar va iqlim sharoitlariga moslashtirishi majburiy. Qurilish bosqichida sifat standartlariga qat‘iy rioya qilish, belgilangan muddatlarni saqlash, ekologik va texnik xavfsizlik talablarini bajarish xususiy sherikning asosiy majburiyatlari hisoblanadi.

Davlat-xususiy sheriklik shartnomasida mulkiy huquqlar taqsimoti mahalla fuqarolar yig‘inlari binolarining davlat mulki sifatidagi maqomi va mahalla fuqarolar yig‘inlarining undan foydalanish huquqi o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashi kerak. Shartnoma amal qilish muddatida xususiy sherik binoga nisbatan cheklangan mulkiy huquqlarga ega bo‘lishi mumkin, lekin bu huquqlar mahalla fuqarolar yig‘inlarining asosiy funksiyalarini bajarishiga to‘siq bo‘lmasligi shart. Shartnoma tugagandan keyin binoni to‘liq mulkiy huquqi mahalla fuqarolar yig‘iniga yoki uyushmaga o‘tishi va buning uchun qanday shart-sharoitlar bajarilishi kerak ekanligi shartnomada aniq ko‘rsatilishi lozim.

Mahalla fuqarolar yig‘inlari bilan Davlat-xususiy sheriklik shartnomasida xavf-xatarlar taqsimoti loyihaning turli bosqichlaridagi potensial muammolarni hisobga olgan holda belgilanishi kerak. Qurilish bosqichidagi texnik xavf-xatarlar, moliyaviy risklar, tabiiy ofatlar va fors-major holatlar xususiy sherikning zimmasida qolishi maqsadga muvofiq. Loyihaning foydalanish bosqichidagi operatsion risklar, mahalla fuqarolar yig‘inlarining funksional talablarini o‘zgartirishi bilan bog‘liq xavflar va davlat siyosatining o‘zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar taraflar o‘rtasida adolatli taqsimlanishi zarur.

Mahalla fuqarolar yig‘inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida sifat standartlari va nazorat mexanizmlari alohida bandlar shaklida aniq belgilanishi kerak. Mahalla fuqarolar yig‘inlari binosining qurilish sifati nafaqat texnik standartlarga, balki funksional talablarga ham mos kelishi shart. Shartnomada loyihaning har bir bosqichida sifat nazorati o‘tkazish tartibi, mustaqil ekspertiza tashkil yetish mexanizmi, sifat buzilishlari aniqlanganda qo‘llaniladigan sanksiyalar va tuzatish choralari aniq ko‘rsatilishi lozim. Mahalla fuqarolar yig‘inlari va mahalliy jamoa vakillarining bunday nazorat jarayoniga qatnashish huquqi va tartibi ham shartnomada mustahkamlanishi kerak.

Davlat-xususiy sheriklik shartnomasida foydalanish va ekspluatatsiya tartibi mahalla fuqarolar yig‘inining davlat funksiyalarini bajarish ehtiyojlari asosida belgilanishi zarur. Shartnomada mahalla fuqarolar yig‘inlarining binodan qanday maqsadlarda foydalanishi mumkinligi, qanday faoliyat turlari ruxsat etilishi va qaysilari taqiqlanishi aniq ko‘rsatilishi kerak. Binoning texnik ta‘minot tizimlari, kommunikatsiyalar, xavfsizlik tizimlari va boshqa injener infratuzilmaning foydalanish va ta‘mir tartibi aniq belgilanishi lozim. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig‘inlarining bino ichidagi jihozlar va texnik vositalarni o‘zgartirish yoki qo‘shimcha o‘rnatish huquqi va chegaralari ham aniqlashtirilishi kerak.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida texnik xizmat ko'rsatish va ta'mir majburiyatlari alohida e'tiborni talab qiladi. Shartnomada binoning texnik holatini nazorat qilish, profilaktik ta'mir ishlarini o'tkazish, yirilish va nosozliklarni bartaraf yetish majburiyatlari kimning zimmasida ekanligi aniq belgilanishi kerak. Odatda davlat-xususiy sheriklik shartnomalarida xususiy sherik loyiha amal qilish muddati davomida barcha texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishi nazarda tutiladi. Lekin mahalla fuqarolar yig'inlari binosi kontekstida bunday majburiyatlar maxsus shartlar bilan chegaralanishi mumkin, chunki mahalla fuqarolar yig'inlarining faoliyati tijorat xarakteriga ega emas va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini qoplash uchun yetarli daromadga ega bo'lmashligi mumkin.

Davlat-xususiy sheriklik shartnomasida loyihani boshqarish va koordinatsiya qilish masalalari mahalla fuqarolar yig'inlarining o'ziga xos institusional maqomini hisobga olgan holda tartibga solinishi kerak. Shartnomada loyihani boshqarish uchun maxsus komissiya yoki kengash tuzilishi, uning tarkibida mahalla fuqarolar yig'inlari, uyushma va xususiy sherik vakillarining ishtirok etishi nazarda tutilishi maqsadga muvofiq. Bunday boshqaruv organining vakolatlari, qaror qabul qilish tartibi, manfaatlar to'qnashuvini hal qilish mexanizmlari va loyiha turli bosqichlarida o'tkaziladigan monitoring choralari shartnomada batafsil belgilanishi lozim.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida shartnomani o'zgartirish va bekor qilish shartlari alohida ahamiyatga ega. Mahalla fuqarolar yig'inlarining ehtiyojlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin, mahalliy aholining demografik tuzilishi o'zgarishi yoki davlat siyosatidagi yangi yo'nalishlar loyiha dastlabki konsepsiyasiga o'zgartirishlar kiritishni talab qilishi mumkin. Shartnomada bunday o'zgartirishlarni amalga oshirish tartibi, taraflarning kelishuvi asosida loyihani modifikatsiya qilish mexanizmi va o'zgartirishlar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qo'shimcha xarajatlarni qoplash tartibi aniq belgilanishi kerak.

Davlat-xususiy sheriklik shartnomasida mahalla fuqarolar yig'inlarining loyihadagi roli va ishtirok darajasi alohida band shaklida tartibga solinishi lozim. Mahalla fuqarolar yig'inini rasman shartnoma tomoni bo'lishiga qaramasdan, loyiha asosiy foydalanuvchisi va mahalliy jamoaning manfaatlarini ifodalovchi tomon sifatida muhim huquqlarga ega bo'lishi kerak. Shartnomada mahalla fuqarolar yig'inlarining loyiha dizaynini ko'rib chiqish va tasdiqlash, qurilish jarayonini monitoring qilish, sifat nazoratida ishtirok etish, topshirib olish komissiyasida faol rol o'ynash huquqlari mustahkamlanishi zarur.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida nizolar hal qilish mexanizmi loyiha ijtimoiy ahamiyati va ko'p manfaatdor tomonlar ishtirokini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak. Nizolar turli darajalarda yuzaga kelishi mumkin: texnik masalalar bo'yicha xususiy sherik bilan davlat sherigi o'rtasida, moliyaviy majburiyatlar bo'yicha taraflar o'rtasida, loyiha funksional parametrlari bo'yicha mahalla fuqarolar yig'inlari va loyiha ishtirokchilari o'rtasida. Shartnomada har bir nizo turini hal qilish uchun alohida mexanizm nazarda tutilishi, dastlab muzokaralar va mediatsiya, so'ngra arbitraj yoki sud tartibida hal qilish prinsiplari belgilanishi lozim.

Davlat-xususiy sheriklik shartnomasida loyiha foydalanish bosqichidagi monitoring va baholash tizimi alohida band sifatida tartibga solinishi kerak. Mahalla fuqarolar yig'inlari binosining samarali foydalanilishi, aholi ehtiyojlarini qondirish darajasi, texnik holatning

barqarorligi va funksional maqsadlarga muvofiqligi muntazam baholanishi lozim. Shartnomada bunday baholashni kim tomonidan, qanday mezonlar asosida va qanday davriylik bilan o'tkazilishi, baholash natijalari asosida qanday choralar ko'rilishi aniq belgilanishi kerak. Agar baholash natijalari loyihaning kutilgan samaradorlikka erishmaganligini ko'rsatsa, shartnomani tuzatish yoki qo'shimcha investitsiyalar kiritish mexanizmlari ham ko'zda tutilishi lozim.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida intellektual mulkiy huquqlari masalasi ham aniqlashtirilishi kerak. Loyihaning arxitektura yechimlari, texnik innovatsiyalar, maxsus dizayn elementlari va boshqa intellektual mahsulotlarga bo'lgan huquqlar kimga tegishligi belgilanishi lozim. Agar xususiy sherik o'zining maxsus texnologiyalari yoki innovatsion yechimlarini qo'llasa, ularning kelajakda ishlatilish huquqi va shartlari aniqlashtirilishi kerak. Shuningdek, loyiha hujjatlari va texnik tavsiflarni kelajakda boshqa loyihalarda ishlatish huquqi ham tartibga solinishi lozim.

Davlat-xususiy sheriklik shartnomasida ijtimoiy mas'uliyat va mahalliy jamoaga ta'sir masalalari alohida bandlar shaklida belgilanishi zarur. Xususiy sherik nafaqat texnik talablarni bajarish, balki mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini hisobga olish majburiyatini ham o'z zimmasiga olishi kerak. Shartnomada loyihaning mahalliy ish joylari yaratishga hissasi, mahalliy pudratchilar va ishchi kuchidan foydalanish darajasi, jamoat ekologik talablariga rioya qilish kafolatlari ko'rsatilishi lozim.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida fors-major holatlar va favqulodda vaziyatlarga moslashish mexanizmlari ham batafsil belgilanishi kerak. Tabiiy ofatlar, pandemiya kabi global hodisalar, iqtisodiy inqiroz yoki davlat siyosatidagi keskin o'zgarishlar loyihaning amalga oshirilishiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Shartnomada bunday holatlarda taraflarning majburiyatlari qanday o'zgarishi, xarajatlar qanday taqsimlanishi, loyihani to'xtatish yoki keyinga qoldirish shartlari, shuningdek tabiiy favqulodda holatlardan keyin qurilishni tiklash mexanizmlari ko'zda tutilishi lozim.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida texnologik innovatsiyalar va raqamli yechimlar joriy qilish tartibi zamonaviy boshqaruv tizimlarining talablariga mos kelishi uchun muhim ahamiyatga ega. Mahalla fuqarolar yig'inlari binosida zamonaviy ma'lumot texnologiyalari, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, raqamli xizmatlar platformalari joriy qilinishi fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini sezilarli oshiradi. Shartnomada bunday texnologik yechimlarni kim tomonidan, qanday standartlar asosida va qanday moliyalashtirish shartlarida joriy qilinishi, ularning keyingi yangilanishi va texnik xizmat ko'rsatilishi masalalari detal tartibga solinishi kerak.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida ekologik va energetik samaradorlik talablari ham alohida band sifatida belgilanishi lozim. Zamonaviy qurilish standartlari energiya tejoychi texnologiyalar, tabiiy resurslarni oqilona ishlatish, chiqindilarni minimallashtirish va ekologik muvozanatni saqlash prinsiplarini qat'iy talab qiladi. Shartnomada mahalla fuqarolar yig'inlari binosi qurish va foydalanish bosqichlarida ekologik standartlarga rioya qilish majburiyatlari, energiya iste'molini monitoring qilish tizimi, ekologik risklarni kamaytirish choralari va tabiiy resurslarni tejash bo'yicha kafolatlar ko'rsatilishi zarur.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida madaniy meros va mahalliy an'analarni saqlash masalalari ham e'tiborga olinishi kerak. Har bir mahallaning o'ziga xos tarixiy, madaniy va arxitektura an'analari mavjud bo'lib, yangi mahalla fuqarolar yig'inlari binosi mazkur an'analar bilan uyg'unlik ta'minlashi lozim. Shartnomada binoning arxitektura uslubi, bezak elementlari, rang gammasi va umumiy vizual konsepsiyasi mahalliy madaniy kontekstga mos kelishi uchun talablar belgilanishi kerak. Bunda mahalliy arxitektura an'analari bilan zamonaviy funksional talablarni muvofiqlashtirish vazifasi xususiy sherikning kreativ va texnik salohiyatini sinash imkoniyatini beradi.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida shartnoma tugagandan keyingi holat va mulkni hisobga olish tartibi alohida muhim ahamiyatga ega. Shartnoma muddati tugagach mahalla fuqarolar yig'inlari binosi to'liq holda mahalla fuqarolar yig'inlari yoki uyushmaga qaytarilishi kerak. Shartnomada hisobga olish jarayonida binoning texnik holati qanday mezonlarga mos kelishi kerak ekanligi, qanday hujjatlar topshirilishi, texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha qanday kafolatlar berilishi aniq ko'rsatilishi lozim. Agar shartnoma muddati davomida binoda yaxshilashlar yoki qo'shimcha obyektlar qurilgan bo'lsa, ularning mulkiy mansubligi va qiymatini hisoblash tartibi ham oldindan belgilanishi kerak.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida mahalliy aholining ishtiroki va maslahatlashuv mexanizmlari mustahkamlanishi zarur. Loyihaning barcha bosqichlarida mahalliy jamoa fikrini bilish, taklif va shikoyatlarni ko'rib chiqish, jamoat munozaralarini tashkil yetish tartibi shartnomada ko'zda tutilishi kerak. Mahalla fuqarolar yig'inlari va mahalliy faol fuqarolar loyihaning konseptual ishlanishidan to' foydalanish bosqichigacha barcha jarayonlarda o'z fikrlarini bildirish va loyiha yo'nalishiga ta'sir etish huquqlariga ega bo'lishi lozim. Shartnomada bunday ishtirok mexanizmlarini tashkil yetish majburiyati va tartibi aniq belgilanishi kerak.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida shartnoma majburiyatlarining ijro kafolatlari alohida muhim ahamiyatga ega. Xususiy sherik tomonidan shartnoma majburiyatlarini to'liq va sifatli bajarilishini ta'minlash uchun bank kafolati, straxov polisi yoki depozit hisobidagi pul mablag'lari kabi kafolat turlari ko'zda tutilishi kerak. Shartnomada kafolat turlari, ularning hajmi, taqdim etilish muddatlari va kafolatlardan foydalanish shartlari aniq belgilanishi lozim. Kafolatlar miqdori shartnoma qiymatining ma'lum foizini tashkil yetishi va loyihaning turli bosqichlarida bosqichma-bosqich uzaytirilishi yoki to'liq qaytarilishi mumkin.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasida shartnoma majburiyatlarini buzganlik uchun javobgarlik tizimi qat'iy belgilanishi kerak. Muddatlarni buzganlik, sifat standartlariga rioya qilmaslik, texnik talablarni bajarmaslik kabi turli xil buzilishlar uchun differensiyalashgan sanksiyalar tizimi ishlab chiqilishi lozim. Jarima miqdorlari kechiktirilgan har bir kun, nizom talablarini buzganlik darajasi va keltirilgan zarar hajmiga bog'liq holda belgilanishi kerak. Qayta-qayta buzilishlar holatida shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqi va shu bilan bog'liq oqibatlar ham aniq ko'rsatilishi lozim.

Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan davlat-xususiy sheriklik shartnomasi umuman olganda yangi O'zbekistonda mahalliy o'zini o'zi boshqarish tizimini mustahkamlash va infratuzilma rivojlantirishning innovatsion vositasi hisoblanadi. Bunday shartnomalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi nafaqat zarur binolarni qurib berish, balki davlat va xususiy sektor

o'rtasidagi samarali hamkorlik modelini shakllantirish, mahalliy jamoalar potensialini rivojlantirish va fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash uchun ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun bunday shartnomalarni tuzishda yuqorida keltirilgan barcha jihatlarning batafsil hisobga olinishi va kompleks yondashuvning qo'llanilishi zarur hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan keng qamrovli tahlil asosida shu xulosaga kelish mumkinki, mahalla fuqarolar yig'inlari binolarini qayta qurish yoki rekonstruksiya qilish bo'yicha davlat-xususiy sheriklik shartnomasi o'zining gibridd tabiatiga qaramasdan, asosan fuqarolik-huquqiy institut sifatida qaralishi lozim. Bunday xulosaning asosiy dalillari quyidagilar: taraflarning erk bildirishi eng avvalo ularning shaxsiy manfaatlarini qondirishga qaratilganligi (investor uchun foyda olish, ommaviy sherik uchun obyektga nisbatan mulkdor huquqlarini amalga oshirish); sheriklik munosabatlari prinsiplarining fuqarolik huquqining asosiy qoidalaridan kelib chiqqanligi (dispozitivlik, taraflarning tengligi, shartnoma erkinligi va boshqalar); davlat-xususiy sheriklik shartnomasi tarkibiy qismining asosan fuqarolik-huquqiy shartnomaviy konstruksiyalardan iborat bo'lganligi (pudrat, ijara, oldi-sotdi, haq evaziga xizmat ko'rsatish, investitsiya va boshqalar).

